

Variety of Cuisine among the Ancient Tamil People

Dr. P. G. Saraswathi, Assistant Professor, Tamil Research Centre, S.T. Hindu College, Nagercoil, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-0263-7657>

DOI: 10.5281/zenodo.8397636

Abstract

Food is an essential part of life. The food helps the body to grow healthy and hygienic. A Tamil proverb says that a man without clothes is half a man, so a man without food is a lifeless man. Primitive man wandered as a nomad for food. Nowadays, one of the basic rights is the access to healthy food for all. There is also 'Perundi' (Meals) prepared with various types of curries during festivals and special days in ancient Tamil Nadu. Ancient Tamil people knew the cruel face of hunger and lived a healthy life by eating natural food and meat. The Tamils cultivated the food available in nature. Kurinji land people lived in mountainous areas. They cooked and ate mountain honey, yam, grass, and pig. Varagu and Kelvaragu grains have been cultivated. The people of Mullai land ate white rice cooked with butter rice. Marudhanila people lived on paddy and chicken meat. The people of Neithal land ate fish, other grains available and rice. The people of Palai land brought rice from the anthills and ate it, they also took meat and toddy. Hence, this article studies the variety of cuisines in the ancient Tamil territories.

Keywords: Variety, Cuisine, Ancient Tamil People.

References

- [1] Kathirmurugu. *Perumpanathuru Padai*. Saratha Publishing House, Chennai.
- [2] Sankara Narayanan, K. "Sanga Ilakiyangalail Unavu." *Shanlax Cultural Tamil Review*, Vol 3, Issue 4, April 2019.
- [3] Chandran, S. "Thinimalai Nootraimbathil Tamilar Panbadu." *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, Volume 1, Issue 2. May 2019.
- [4] Saminathayar, U. V. *Kurunthogai Moolamum Uraiyum*, U.V.S. Library, Chennai, 2000.
- [5] Subramaniam, S. Ve. (P.A.). *Tamil Nikandugal*. Meiyappan Publishing House, 2008.
- [6] Jeyapal, R. *Akananuru Moolamum Uraiyum*, New Century Book House, 2004.
- [7] Dakshinamurthy, A. *Tamilar Nagarigamum Panbadum*. Vetri Selvi Publishing House, Thanjavur, 1973.
- [8] Namachivayam, S. *Tamil Unavu*, World Tamil Research Institute, Chennai, 2003.
- [9] Nilakandapillai, T. *Semmozhi Tamil Ilakiyathil Sanga Kalam Muthal Sama Kalam Varai Unavu Palakam*. Collection 2, 2017.
- [10] Mohan, R. *Patuppattu (Part One)*, New Century Book House, Chennai, 2011.
- [11] Jayakala, B. M. "Perumbanaartuppadaiyil Unavu." *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, Vol 2, Issue 2. December 2019.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

பழந்தமிழரின் உணவு முறைகள்

முனைவர் ப. கோ. சரஸ்வதி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்க்கலை ஆய்வகம்,

தெ. தி. இந்துக்கல்லூரி, நாகர்கோவில், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-0263-7657>

DOI: 10.5281/zenodo.8397636

ஆய்வுச் சுருக்கம்

நாம் உயிர் வாழ்வதற்கு உணவு இன்றியமையாதது. நாம் உண்ணும் உணவு உடல் வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது. ஆடையில்லா மனிதன் அரை மனிதன் என்பதைப் போல் உணவில்லாத மனிதனும் உயிரற்ற மனிதன் ஆவான். ஆதி மனிதன் உணவுக்காக நாடோடியாக அலைந்து திரிந்தான். நமது அடிப்படை உரிமைகளுள் ஒன்று அணைவருக்கும் உணவு கிடைத்தலாகும். விழாக்காலங்களிலும், விசேட நாட்களிலும் பல வகையான கறி வகைகளோடு படைக்கப்படும் 'பேருண்டி'யும் வழக்கில் இருந்துள்ளது. பண்டைத் தமிழ் மக்கள் பசிப்பிணியின் கொடுமையை அறிந்து இயற்கை உணவினையும், மாமிச உணவினையும் உண்டு ஆரோக்கிய வாழ்வு வாழ்ந்தனர். தமிழர்கள் இயற்கையில் கிடைக்கக் கூடிய உணவு வகைகளை தாங்களே பயிரிட்டு வளர்த்து உண்டனர். குறிஞ்சி நில மக்கள் மலையும் மலை சார்ந்த இடங்களில் வாழ்ந்து வந்தனர். இவர்கள் மலைத்தேன், கிழங்கு, ஊன், பன்றியின் தசை போன்றவற்றை சமைத்து உண்டனர். வரகு, கேழ்வரகு ஆகிய தானியங்களை பயிரிட்டுள்ளார்கள். முல்லை நில மக்கள் வெண்ணெய் அரிசியால் சமைத்ததையும் வெண்மையானச் சோற்றையும் உட்கொண்டனர். மருதநில மக்கள் நெற்சோற்றையும் பெட்டைக் கோழியின் இறச்சியையும் உண்டு வாழ்ந்தனர். நெய்தல் நிலத்து மக்கள் மீனும் கள்ளும் இவர்களின் முக்கிய உணவாகும். பாலை நில மக்கள் எறும்புப் புற்றிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட புல்லரிசியை உரலில் இட்டுக்குத்தி சோறு சமைத்தனர்.

திறவுச்சொற்கள்: பலவகை, சமையல், பண்டைய தமிழ் மக்கள்.

முன்னுரை

நாம் உயிர் வாழ்வதற்கு உணவு இன்றியமையாதது. நாம் உண்ணும் உணவு உடல் வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது. தேய்ந்த திசுக்களைப் புதுப்பிக்கிறது. மூளை, இருதயம், நுரையீரல் முதலான உடல் உறுப்புக்கள் தத்தம் தொழிலைத் தவறாது செய்ய நமக்குப் பல்வேறு சத்துக்கள் தேவை. அவற்றை நாம் உணவின் வழியாகப் பெறுகிறோம். ஒருவர் சத்துள்ள உணவுகளை உட்கொண்டால் தான் உடல் பலமாகவும் நோயின்றியும் வாழ முடியும். எனவே, நமக்கு உணவு இன்றியமையாததாகிறது. பழந்தமிழரின் உணவு முறைகள் குறித்து இளம் தலைமுறையினருக்கு தெரிவிப்பதற்காக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

‘உணவு’ என்னும் சொல் விளக்கம்

‘உண்’ என்பதை அடிக்கொல்லாகக் கொண்டு பிறந்தது உணவு என்னும் சொல்லாகும். உண் - உணா உணவு என வந்ததாகத் தொல்காப்பியம் சுட்டுகின்றது. ‘உணவெனப்படுவது நிலத்தொடு நீரே’ என்கிறது புறநானூறு. எனவே உண்ணப்-படுவது உணவாகின்றது. ‘உண்டிக்கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே’ என்ற வாசகம் உணவின் உயர்வை பேசுகின்றது. உணவு உயிர் வாழ மிகவும் அவசியம். ஒவ்வொரு மனிதனும் உடல் வருந்தி உழைப்பதே உணவுக்காகத்தான். உணவு இன்றி ஒரு மனிதன் வாழ்கிறான் என்றால் அவன் வறுமையில் இருக்கிறான் என்றே பொருள் கொள்ளப்படும்.

உணவின் இன்றியமையாமை

ஆடையில்லா மனிதன் அரை மனிதன் என்பதைப் போல் உணவில்லாத மனிதனும் உயிரற்ற மனிதன் ஆவான். ஆதி மனிதன் உணவுக்காக நாடோடியாக அலைந்து திரிந்தான். ஒரு சாண் வயிற்றுக்காக மனிதன் கயிற்றில் ஆடுகின்றான். ‘தனியொரு மனிதனுக்கு உணவில்லையெனில் இந்த ஜகத்தினை அழித்திடுவோம் என்று கூறினார் நமது தேசியகவி பாரதியார். நமது அடிப்படை உரிமைகளுள் ஒன்று அனைவருக்கும் உணவு கிடைத்தலாகும். அன்றிலிருந்து இன்றுவரை மனிதன் வாழ்வதும் போராடுவதும் உணவுக்காகத்தான். இதிலிருந்து உணவின் இன்றியமையாமையை நம்மால் அறிய முடிகின்றது.

உணவிற்கு வழங்கப்படும் பெயர்கள்

தமிழரின் உணவு பற்றிய செய்திகளில் உணவிற்கு பல பெயரிட்டு அழைத்து வந்துள்ளனர்.

உணாவே வல்சி யுண்டி யோதன

மசனம் பதமே யிரையா கார

முறையே யூட்ட முணவெனலாகும் (பிங்கல நிகண்டு)

உணா, வல்சி, உண்டி, ஓதனம், ஆசனம், பதம், இரை, ஆகாரம், உறை, ஊட்ட என்று உணவின் பெயர்களாகப் பிங்கல நிகண்டு கூறுவதோடு கொண்டி, புகா, மிசை என்ற பெயர்களும் உணவிற்கு வழங்கப்படுகிறது என்கிறது. மேலும் “விழாக்காலங்களிலும், விசேட நாட்களிலும் பல வகையான கறி வகைகளோடு படைக்கப்படும் ‘பேருண்டி’யும் வழக்கில் இருந்துள்ளது.” (தமிழர் உணவு, ப. 5)

பண்டைத் தமிழரின் இயற்கை உணவுமுறை

பண்டைத் தமிழ் மக்கள் பசிப்பிணியின் கொடுமையை அறிந்து இயற்கை உணவினையும், மாமிச உணவினையும் உண்டு ஆரோக்கிய வாழ்வு வாழ்ந்தனர். தமிழர்கள் இயற்கையில் கிடைக்கக் கூடிய உணவு வகைகளை தாங்களே பயிரிட்டு வளர்த்து உண்டனர்.

தண்டலை உழவர் தனிமனைச் சேப்பின்

தாழ்கோள் பலவின் சூழ்சனைப் பெரும்பழம்

வீழ்கில் தாழைக் குழவித் தீநீர்க்

கவை முலை இரும்பிடிக் கவுண்மருப்பு ஏய்க்கும்
குலைமுதிர் வாழைக் கூனி வெண்பழம்
திரள் அரைப் பெண்ணை நுங்கொடு பிறவும்
தீம்பல் தாரம், முனையின் சேப்பின்
முனைப்புறம் முதிர் கிழங்கு ஆர்குவிர் (பெரும்., பா. 355 362)

என்கிறது பெரும்பாணாற்றுப்படை. பலாப்பழம், இளநீர், வாழைப்பழங்கள், பனைநுங்கு, சேப்பம் இலை, முதிர்ந்த நல்ல கிழங்கு போன்ற உணவுப் பொருட்களை பயிரிட்டு உண்டு வாழ்ந்தனர். ஒவ்வொரு நில மக்களும் அவர்களின் நிலத்தில் என்ன பொருள்கள் மிகுதியாக விளைகிறதோ அதற்கேற்றவாறு உணவினைச் சமைத்து உண்டு வந்தனர்.

குறிஞ்சி நில மக்களின் உணவு முறை

குறிஞ்சி நில மக்கள் மலையும் மலை சார்ந்த இடங்களில் வாழ்ந்து வந்தனர். இவர்கள் மலைத்தேன், கிழங்கு, ஊன், பன்றியின் தசை போன்றவற்றை சமைத்து அந்த உணவுகளை பனை ஓலையால் செய்யப்பட்ட வட்டில்களில் உண்டனர். தினையரிசிச் சோற்றுடன் உடும்பு, மான், பன்றி இறச்சியையும், மூங்கில் அரிசிச் சோற்றுடன் தேனும் கள்ளும் சேர்த்து உண்டனர். விழாக் காலங்களிலும், போர் வெற்றியைக் கொண்டாடும் போதும் கள்ளுணவை மக்கள் அதிகம் பயன்படுத்தியுள்ளதாக அறிகிறோம். ஆண்கள் மட்டுமின்றி பெண்களும் கள் குடித்து மகிழ்ந்த செய்திகளை இலக்கியங்கள் வாயிலாக நாம் அறிகிறோம். இதற்கு காரணம் கள்ளில் ஏராளமான மருத்துவக் குணங்கள் நிறைந்துள்ளதே ஆகும். உடல் சூட்டைக் குறைத்து வெப்பு நோய்களிலிருந்து மனிதரைக் காப்பாற்றும் மருத்துவ குணம் கள்ளில் மிகுதியாக உள்ளது.

தோப்பி கள்ளொரு துருஉப்பிலி கொடுக்கும் (அகநா., பா. 35: 9)

துழந்தரு கள்ளின் தோப்பி உண்டயர்ந்து (மணி., காதை. 7: 71)

இயற்கையாய்க் கிடைக்கும் 'கள்' தவிர வீட்டிலேயே சமைத்த ஒருவகைக் கள் 'தோப்பி' என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்தத் 'தோப்பி' பற்றியச் செய்தியை அகநானூறு, மணிமேகலைப் போன்ற இலக்கியங்களும் இயம்பக் காண்கிறோம். நம் பண்டைத் தமிழர்களின் உணவுப் பழக்கத்தில் இத்தகைய உணவுகள் சிறப்பிடம் பிடித்திருப்பதையும் தெரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. மலை நாட்டிலும் ஏழை எளியவர்கள் வாழைப் பழங்களை உணவாக உண்டு வாழ்ந்தனர் என்பதற்கு அகநானூறு பாடல் சான்று தருகின்றது.

முல்லை நில மக்களின் உணவு முறை

முல்லை நில மக்கள் ஆடு, மாடு மேய்த்தலை தொழிலாகக் கொண்டனர். இவர்கள் வரகு, கேழ்வரகு ஆகிய தானியங்களை பயிரிட்டுள்ளார்கள். முல்லை நில மக்கள் வெண்ணெய் அரிசியால் சமைத்ததை வெண்மையானச் சோற்றையும் உட்கொண்டனர் என்பதை,

வெண்ணல் அரிநர் மடிவாயத் தண்ணுமை

பன்மலர்ப் பொய்கைப் படுபுள் ஒப்பும் (அகம்., பா. 204: 10- 11)

ஆப்பி வான்முகி முன்ன கூம்புகை

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

உறையமை தீந்தயிர் கலக்கி நுரை

புகர்வாயக் குழிசி பூஞ்சுமட் டிரிகி

நன்மோர் மாறும் (பெரும்., பா. 157-160)

அதிகாலையில் பறவைகள் இன்னிசைபாடும் வைகறை யாமத்தில் ஆயர் குல மக்கள் தயிர் கடைந்து வெண்ணெய் எடுத்துப் பிறகு மோரைப் பானையில் ஊற்றி, அதைத் தலையில் சுமந்து விற்று வந்தனர் என்பதை உறுதி செய்கிறது.

வரகினது சோற்றை வேங்கைப்பூவை ஒத்த பருப்போடு சேர்த்து உண்டு உள்ளனர். இவ்வுணவினை மூரல் என்றனர். இச்செய்தியினை,

நெடுங்குரல் பூளைப் பூவின் அன்ன

குறுந்தாள் வரகின் குறள் அவிழ்ச் சொன்றிப்

புகர் இணர் வேங்கை வீ கண்டன்ன

அவரை வான் புழுக்கு அட்டிப் பயில்வுற்று

இன்சுவை மூரல் பெறுகுவீர் (பெரும்., பா. 192-196)

இப்பெரும்பாணாற்றுப் பாடல் வரிகள் எடுத்துரைக்கின்றன. வரகு சிறுதானிய வகைகளுள் ஒன்றாகும். நமது உடலுக்கு தேவையான தாதுக்கள், இரும்பு சத்து, பாஸ்பரஸ், கால்சியம் அனைத்தும் வரகரிசியில் நிறைந்துள்ளது. இவ்வரிசி கொண்டு செய்யப்பட்ட உணவுகளை உண்டால் உடலுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள் கிடைக்கும். எனவே, இன்றும் நாம் வரகரிசியைப் பயன்படுத்துகிறோம் (முனைவர் பா.ம. ஜெயகலா, ப.41).

மருத நில மக்களின் உணவு முறை

மருத நில மக்கள் வளம் மிக்க நிலப்பரப்பில் வாழ்பவர்கள். இம்மக்கள் நெற்சோற்றையும் பெட்டைக் கோழியின் இறச்சியையும் உண்டு வாழ்ந்தனர். பலாப்பழம், இளநீர், வாழைப்பழம், நுங்கு, வள்ளிக்கிழங்கு போன்ற உணவுப் பொருட்களை விரும்பி உண்டனர் என்பதை,

கருங்கை வினைஞர் காதல் அம்சிறா அர்

பழஞ்சோற்று அமலை முனை வரம்பில்

புதுவை வேய்ந்த கவிசுடில் முன்றில்

ஆவல் ஏறி உலக்கைப்பாடு விறந்து (பெரும்., பா. 223-226)

என்ற வரிகள் தெளிவுபடுத்துகின்றன.

“மருதநிலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் செந்நெல் சோற்றோடு புளியையும் உணவில் சேர்த்து வந்துள்ளனர். இதனை, செந்தா மரைப்பூ வறநிமிர்ந்து செந்நெல் (128 :1) / புளிவேட்கை (142 : 3) எனும் திணைமாலை நூற்றைம்பதின் பாடலடிகள் தெளிவுபடுத்துகின்றன” (செ. சந்திரன், ப.106). நெல்லை இடித்து செய்யும் உணவு பண்டமான அவல் பற்றி குறிப்புகள் பெரும்பாணாற்றுப்படையில் காணப்படுகின்றன.

அவல் ஏறி உலக்கை பாடு விறந்து அவல்

கொடுவாய்க் கிள்ளை படுபகை வெருஉம் (பெரும்., பா. 226-227), (முனைவர் கி. சங்கர நாராயணன், ப. 29)

நெய்தல் நில மக்களின் உணவு முறை

நெய்தல் நிலத்து மக்கள் மீன் பிடிப்பதே தொழிலாகக் கொண்டனர். மீனும் கள்ளும் இவர்களின் முக்கிய உணவாகும். தங்கள் இல்லம் நாடி வருபவர்களுக்கு இனிமையான கள்ளும் குற்றாத பொழியல் அரிசியில் செய்த சத்து நிறைந்த கூழையும், மீன் பொரியலையும் கொடுப்பர்.

பாலை நில மக்களின் உணவு முறை

பாலை நிலம் வறண்ட நிலமாகும். பாலை நில மக்கள் எறும்புப் புற்றிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட புல்லரிசியை உரலில் இட்டுக்குத்தி சோறு அமைத்தனர். இந்த சோற்றினை கருவாட்டு மீனுடன் உண்டு மகிழ்ந்தனர். இதனை, வாராது அட்ட வாடு உன் புழுங்கல் (பெரும்., பா. 100) என்ற வரி புலப்படுத்துகின்றது.

செந்பொற் புனை கலத்தம் பொரிக் கலந்து

பாலும் பலவென வுண்ணாள் (குறுந்., பா. 356)

என்ற பாடல் மூலம் பாலைநில மக்கள் பொரியையும் பாலையும் கலந்து உண்ணும் வழக்கத்தினை உடையவர்கள் என்பதை நம்மால் அறியமுடிகின்றது.

நீர் உணவு

திட உணவு போலவே நீருணவும் இன்றியமையாதது. பழந்தமிழரின் ஆதி உணவு நீர் ஆகும். திட, திரவ உணவுகளை சரிவிகிதத்தில் உட்கொள்வதே மனித உடலை ஆரோக்கியமாக வைப்பதற்கான வழிமுறையாகும். இதனை பழந்தமிழர் உணர்ந்திருந்தனர். பழச்சாறு, நீர் பானகம், இளநீர், கரும்புச்சாறு, அருவிநீர், சுனைநீர், பால், தயிர், மோர் போன்ற திரவ உணவுகளைக் சுவைக்காக மட்டுமின்றி தங்கள் ஆரோக்கியத்தைக் காக்கும் பொருட்டு உண்டு வாழ்ந்தனர். இதனை,

இரும்பனையின் குரும்பை நீரும்

ஜீங்கரும்பின் தீஞ்சாறும்

ஒங்கு மணல் குவவுந் தாழைத்

நீ நீரோடு உடன்வீரா அய்

முந்நீர் உண்டுமுந்நீர்ப் பாயும் (புறம்., பா. 24: 12 - 16)

என்ற புறநானூறு பாடல் வரிகள் உணர்த்துகின்றன. இக்கட்டுரையின் சங்க கால மக்களின் உணவு பழக்கத்தை எடுத்துரைப்பதோடு, அவர்கள் உணவிற்கு அளித்த முக்கியவத்துவத்தை அறியமுடிகிறது. மேலும், உணவானது சுவையைத்தரக் கூடிய ஒன்றாக மட்டும் பயன்படுத்தாமல் ஆரோக்கியத்தை அளிக்க கூடிய வகையிலும் பயன்பட்டுள்ளது.

அவையா அரிசி அம் களி துழவை

மலர் வாய் பிழாவில் புலர ஆற்றி (பெரும்., பா. 275-276)

அவிக்காத நெல்லின் பச்சரிசியை அழகிய களியாகத் துழாவி குழைசோற்றை அகன்ற வாயையுடைய தட்டுப் பிழாவில் உலரும்படியாகச் செய்தனர் என்பதன் வாயிலாகப் பச்சரிசியால் ஆன கூழினைச் சமைத்து உண்டதாகத் தெரிகிறது. (முனைவர் கி. சங்கர நாராயணன், ப. 32)

நிறைவுரை

‘உணவே மருந்து மருந்தே உணவு’ என்று வாழ்ந்த காலம் அந்த காலம். நாமும் நம் பண்டைத் தமிழர்களின் உணவுமுறையைப் பின்பற்றலாம். நம் முன்னோர்களின் பாரம்பரிய உணவான பால், தேன், நெய், திணை, பழங்கள், கீரைகள் போன்ற உணவுமுறையினைப் பின்பற்றினால் நாம் நோயற்ற வாழ்வு வாழலாம்.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] கதிர்முருகு. பெரும்பாணாற்றுப் படை. சாரதா பதிப்பகம், சென்னை.
- [2] சங்கர நாராயணன், கி. “சங்க இலக்கியங்களில் உணவுகள்.” சான்லாக்ஸ், பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ், மலர் 3, இதழ் 4, ஏப்ரல் 2019.
- [3] சந்திரன், செ. “திணைமாலை நூற்றைம்பதில் தமிழர் பண்பாடு.” தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பண்பாட்டு ஆய்விதழ், மலர் 1, இதழ் 2. மே 2019.
- [4] சாமிநாதையர், உ.வே. குறுந்தொகை மூலமும் உரையும். உ.வே.ச. நூல் நிலையம், சென்னை, 2000.
- [5] சுப்பிரமணியம், ச. வே. (ப.ஆ.), தமிழ் நிகண்டுகள். மெய்யப்பன் பதிப்பகம், 2008.
- [6] செயபால், இரா. அகநானூறு மூலமும் உரையும். நியூசெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், 2004.
- [7] தட்சிணாமூர்த்தி, அ. தமிழர் நாகரீகமும் பண்பாடும். வெற்றிச் செல்வி வெளியீட்டகம், தஞ்சாவூர், 1973.
- [8] நமச்சிவாயம், சே. தமிழர் உணவு. உலக தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை, 2003.
- [9] நீலகண்டபிள்ளை, த. செம்மொழித் தமிழ் இலக்கியத்தில் சங்க காலம் முதல் சமகாலம் வரை உணவுப் பழக்கம். தொகுப்பு 2, 2017.
- [10] மோகன், இரா. பத்துப்பாட்டு (முதற்பகுதி). நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2011.
- [11] ஜெயகலா, பா. ம. “பெரும்பாணாற்றுப்படையில் உணவு.” தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பண்பாட்டு ஆய்விதழ், மலர் 2, இதழ் 2. டிசம்பர் 2019.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.